

Factores de riesgo asociados al uso y consumo de drogas en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Sucre

Risk factors associated with the use and consumption of drugs in students of the Higher Technological Institute Sucre

Darwin Raúl Noroña Salcedo

Docentes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), Ecuador.

Corresponding author

Vladimir Vega Falcón

Av. González Suárez y Abdón Calderón, Ambato, Tungurahua, Ecuador

E-mail: vega.vladimir@gmail.com

Received: 18 - XI - 2021

Accepted: 14 - I - 2022

doi: 10.3306/AJHS.2022.37.02.49

Resumen

Objetivo: La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado en el que los factores socioeconómicos se encuentran asociados con el consumo de alcohol, cigarrillo, marihuana y cannabis en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Sucre (ISTS), de Ecuador, durante el semestre 2020 ii.

Métodos: El estudio realizado tuvo un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. A una muestra de 1.755 estudiantes universitarios se les aplicó la *Encuesta Socioeconómica* ISTS y la *Encuesta EST-Diagnóstico de la situación del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas en la comunidad universitaria* de la Universidad Central del Ecuador, confirmándose la inferencia a través del estadístico Chi cuadrada y la razón de momios para el grado de asociación.

Resultados: Como resultados se obtuvo que las amistades, conflictos laborales y el tiempo libre destinado a fiestas y ocio están asociadas con el consumo de tabaco y alcohol. Por otro lado, factores como la relación con la familia y necesidad de aceptación social infirieron con el consumo de cocaína.

Conclusiones: Se concluye que los factores nominales de género, autoidentificación, ingreso mensual y responsabilidad de la familia obtuvieron asociación baja, y que la predicción de consumo obedece a la influencia de las amistades, conflictos laborales, y necesidades de aceptación.

Palabras clave: Factores de riesgo, consumo de drogas, estudiantes universitarios, encuesta Socioeconómica ISTS, Encuesta EST-Diagnóstico, razón de momios, Chi cuadrada, sustancias psicoactivas.

Summary

Objective: The objective of this research was to determine the degree to which socioeconomic factors are associated with the consumption of alcohol, cigarettes, marijuana and cannabis among students of the Sucre Higher Institute of Technology (ISTS), Ecuador, during semester 2020 ii.

Methods: The study had a quantitative approach with a non-experimental, cross-sectional, descriptive and correlational design. A sample of 1,755 university students were administered the ISTS Socioeconomic Survey and the EST-Diagnosis of the situation of alcohol, tobacco and other psychoactive substances consumption in the university community of the Central University of Ecuador, confirming the inference through the Chi-square statistic and the odds ratio for the degree of association.

Results: The results showed that friendships, labor conflicts and free time for parties and leisure are associated with the consumption of tobacco and alcohol. On the other hand, factors such as relationship with family and need for social acceptance inferred with cocaine use.

Conclusions: It is concluded that the nominal factors of gender, self-identification, monthly income, and family responsibility obtained low association, and that the prediction of consumption obeys the influence of friendships, work conflicts, and needs for acceptance.

Keywords: Risk factors, drug use, college students, Socioeconomic ISTS survey, EST-Diagnostic Survey, odds ratio, Chi-square, psychoactive substances.

Introducción

En la actualidad, el consumo de drogas y alcohol se manifiesta como una problemática que aumenta progresivamente en el ámbito mundial. El abuso de sustancias estupefacientes son factores de riesgo para el cometimiento de actos violentos, la ocurrencia de enfermedades crónico degenerativas y la siniestralidad vial. Por ello, Ecuador enfoca sus esfuerzos por mitigar su uso y consumo mediante la creación de políticas públicas basadas principalmente en la prevención y educación de la población.

La relación entre su uso y la ocurrencia de delitos que tienen como saldo negativo la inseguridad y los asesinatos en el país, coinciden con el dispendio de alcohol y drogas ilegales de los agresores en el 88% de los casos.¹ Paralelamente, la violencia en la vida en pareja responde a una influencia del alcohol hasta en el 40% de los altercados. El uso frecuente que ocasiona su dependencia compulsiva se manifiesta posteriormente en enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades pulmonares y patologías mentales.²

Respecto a los accidentes de tránsito, el 25% de personas fallece por conducir bajo los efectos del alcohol. La facilidad de distracción, disminución en la capacidad de reacción y sobrevaloración de las habilidades de los conductores embriagados, también causan incapacidades permanentes con costos altos en pensiones, subsidios e indemnizaciones para las familias y el Estado.³

Respecto a la legislación, la ley ecuatoriana sufre algunas reformas desde principios del siglo XX y en 1916 se expide la Ley de control del opio; en 1924 la Ley sobre la importación, venta y uso del opio, sus derivados y de los preparados de la morfina y de la cocaína; en 1958 la Ley sobre el tráfico de las materias primas, drogas y preparados estupefacientes; y en 1974 la Ley de control y fiscalización del tráfico de estupefacientes. En todas ellas se reprime con sanciones pecuniarias y privaciones de libertad el uso y consumo de las sustancias psicotrópicas bajo un evidente sistema de control punitivo y coercitivo.⁴

A principios del siglo XXI, la legislación ecuatoriana contiene las penas más drásticas para la tenencia de drogas en América Latina, y concede en 2008, reformas constitucionales, cuyo nuevo enfoque, impide la criminalización y la vulneración de derechos.^{5,6}

La dependencia gubernamental encargada de implementar esta gestión, es la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas (SETED), que el 23 de abril 2018 se suprime por decreto ejecutivo 376, y pasa las competencias al Ministerio de Salud Pública de Ecuador. No obstante, la SETED presenta un plan de trabajo integral 2017-2021 con base a un diagnóstico de varios estudios en colegios, universidades y empresas

con participación de profesionales de la salud. Si bien en este documento y sus estudios anexos no existen detalles explicativos de los factores asociados con el uso y consumo, si se arrojan datos descriptivos importantes desde el año 2012.⁷

El inicio aproximado de consumo de drogas empieza desde los 12 a 14 años de edad y continua hacia los 21 años. Los alumnos del Instituto Superior Tecnológico Sucre (ISTS), en Ecuador, lugar en donde se realiza el presente estudio, se encuentran dentro de este rango etario. El acceso fácil al mercado de la droga aumenta las posibilidades de consumo y de dependencia entre los estudiantes, además que su uso se asocia directamente con situaciones de violencia, deserción escolar y delincuencia. Los jóvenes de 17 a 24 años de edad, manifiestan consumir en algún momento alguna droga, lo cual incluye cocaína, marihuana u otra sustancia sujeta a control y fiscalización.

Respecto al consumo del alcohol, los informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señalan que un mayor porcentaje de hombres (7,6%) que mujeres (4%), mueren por causas relacionadas con el alcohol, aunque hay evidencia de que las mujeres pueden ser más vulnerables a los efectos nocivos del alcohol.⁸

Existe preocupación por el aumento constante en el consumo de alcohol entre las mujeres, el cual es un factor importante para el desarrollo de 200 enfermedades y trastornos físicos. Si se compara la ingesta de alcohol en América Latina, Ecuador está entre los tres países que más la consumen, por detrás de Chile y Colombia; la tasa oscila alrededor de los 9 litros de consumo anual.⁸

La marihuana es una sustancia sujeta a fiscalización cuyo consumo anual alcanza las 48 toneladas, de acuerdo con la Dirección Nacional de Antinarcóticos⁹, de alta demanda en población universitaria y su legalidad está en los 10 gramos para consumidores habituales. Su administración terapéutica demuestra clínicamente ser efectiva para el dolor crónico en pacientes terminales; para impedir el daño del nervio óptico en algunos casos de glaucoma; para disminuir convulsiones epilépticas; y sigue en debate su acción frenadora del cáncer.

Posiblemente, estos aspectos positivos de la marihuana medicinal nublen la conciencia de sus efectos nocivos sobre la salud, sobre todo en la población más joven.

El tetrahidrocannabinol (THC), compuesto psicoactivo del cannabis, altera el funcionamiento de la esfera socioafectiva, por lo que se relaciona con trastornos como depresión, ansiedad, nerviosismo, psicosis, suicidio y trastornos de personalidad. También están las enfermedades pulmonares, cardíacas y el cáncer de páncreas, entre los padecimientos de orden físico. El riesgo de problemas mentales graves se incrementa

con la menor edad de consumo y la inestabilidad familiar característica de la adolescencia y de adultos jóvenes.¹⁰

Respecto a la cocaína, opioides, y metanfetaminas, el porcentaje de consumidores es muy inferior al que registran el alcohol, el cigarrillo y la marihuana. Una explicación de este fenómeno se encontraría en el precio de adquisición del estupefaciente. Mientras un gramo de marihuana cuesta 2,00 usd., el mismo gramo de cocaína se consigue en hasta en 30,00 usd.¹¹ La adicción y los efectos de la cocaína en la salud suelen ser más agresivos que la marihuana. La esquizofrenia paranoide y la psicosis son las enfermedades más ligadas con su consumo, y en referencia a problemas físicos, se puede detallar destrucción de las vías aéreas superiores, neumonía, y problemas digestivos.¹²

Por ello, el Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización (anteriormente SETED), dentro del ámbito de su competencia y en virtud de la Ley Orgánica de prevención; regula y gestiona en la educación superior ecuatoriana la implementación de programas y planes de prevención de consumo.

Estos esfuerzos no solucionan la problemática, puesto que los Institutos de Educación Superior no cuentan con diagnósticos que les permitan tener una línea base de indicadores que ilustren la realidad del uso y consumo de drogas de la comunidad educativa. Más aún, el desconocimiento de los factores asociados impide gestionar las probabilidades de resaltar ese consumo; y esta es la principal causa para que dichos programas de mitigación fracasen y no dejen de ser meros esfuerzos repetitivos que las unidades de bienestar institucional realizan con el único afán de cumplir, pero que no resuelven el problema.¹³

Por lo expuesto, la identificación de los factores de riesgo del uso y consumo de drogas en una Institución de Educación Superior supone no solamente establecer la línea base de consumo; el detalle descriptivo del tipo de droga; la frecuencia; las diferencias etarias, socioeconómicas o de género; sino la determinación de cómo las características de vida y educación se encuentran asociadas a conductas frecuentes de uso y abuso de estas sustancias.

Todo lo mencionado justifica la presente investigación, dado que el establecimiento de estos factores permitirá diseñar estrategias exclusivas encaminadas a la disminución de la probabilidad de consumo; y al mismo tiempo, fortalecer aquellos factores protectores eugenésicos que disminuyen ostensiblemente la probabilidad del uso de drogas en programas efectivos, susceptibles de ser medios y evaluados.

En tal virtud, este estudio tiene el objetivo de determinar el grado en el que los factores socioeconómicos se encuentran asociados con el consumo de alcohol, cigarrillo, marihuana y cannabis, en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Sucre (ISTS), de Ecuador, durante el semestre 2020 ii.

Métodos

El diseño del estudio fue de tipo no experimental, transversal y prospectivo, correspondiendo al nivel correlacional.

La población diana estuvo conformada por 2.545 estudiantes matriculados en el semestre 2020 ii en el ISTS y se planificó contar con la totalidad del universo, sin embargo, al aplicar los criterios de selección se obtuvo una muestra final de 1.755 alumnos.

Como criterio de inclusión, se consideraron a los estudiantes de las diez carreras del ISTS y de todos los semestres para el período escolar señalado. Se excluyeron a los estudiantes que no estaban matriculados en el momento del levantamiento de información y que no tuviesen firmado el consentimiento informado; además, se a quienes no completaron los dos instrumentos de medición.

La encuesta Socio Económica ISTS fue un instrumento institucional de 80 preguntas, de sondeo autoadministrado en el momento de la matrícula, a través Google Forms, que exploró información categórica nominal dispuesta en cuatro ejes: indicadores de eficacia profesional; datos descriptivos; necesidades educativas especiales; y datos de vida familiar-trabajo.

La información recolectada permitió a la Coordinación de Bienestar Institucional identificar necesidades educativas especiales; condiciones de ingresos y gastos; números de contacto en caso de emergencia; y género y auto identificación étnica. Al ser un instrumento que midió condiciones y no categorías ordinales, sus resultados fueron expresados en porcentajes y frecuencias, sin necesidad de usar baremos.

La encuesta EST-Diagnóstico de la situación del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas en la comunidad universitaria, fue elaborada por la Universidad Central del Ecuador¹⁴ y evaluó el consumo en el último mes, el deseo de consumo y los problemas de consumo en alcohol, cigarrillo, marihuana y cocaína.

No se tomaron en cuenta los resultados de otras drogas como opiáceos, anfetaminas, inhalantes sedantes y alucinógenos.

La segunda dimensión del test evaluó los factores asociados al consumo, como problemas de estudios;

agrado de la carrera; cantidad de amistades; aceptación social; y conflictos laborales. La última dimensión fue el número de horas dedicadas al tiempo libre: a la televisión; deportes; programas; actividad física; fiestas; escuchar música; visitar amigos; redes sociales; paseos-excursiones y juegos de azar.

Respecto a la fiabilidad del predictor, el alfa de Cronbach fue alto, con valor de 0,82. Para el proceso de calificación del instrumento, se calcularon las frecuencias de los resultados del primer, segundo y tercer grupo de preguntas relacionadas con el consumo en el último mes, el deseo de consumo y los problemas de consumo. Las respuestas posibles en los tres grupos fueron: diariamente, semanalmente, una vez y nunca. Para la última dimensión, había cuatro posibles respuestas: no le dedica tiempo; entre 0 a 1 hora; entre 1 a 3 horas; y más de 3 horas.

Se realizaron tres análisis estadísticos. El primero descriptivo, permitió confirmar los porcentajes y frecuencias de los resultados de los factores socioeconómicos de la primera encuesta y de las tres dimensiones del segundo instrumento. En segundo orden, se aplicó la Chi cuadrada para determinar las relaciones estadísticamente significativas entre las variables nominales con la encuesta de drogas. La utilización de esta prueba permitió relacionar el tiempo libre y los factores asociados con la frecuencia/intensidad de consumo de drogas.

Para ambos casos, el nivel de significancia calculado fue de 0,05. Complementario a la Chi cuadrada, se utilizaron los estadísticos de V-Crammer y Gamma, para comprender la fuerza e intensidad de las asociaciones.

La investigación se basó en la hipótesis de que valoraciones altas en el agrado de la carrera; cantidad alta de amistades; alta aceptación familiar; y bajos conflictos laborales, estarían relacionados con baja frecuencia o intensidad de consumo de las sustancias estupefacientes.

Se calculó el Odd Ratio (razón de momios) para confirmar la probabilidad de ocurrencia de las inferencias estadísticas. En este punto, se generaron tablas de 2x2 conformándose grupos de expuestos y no expuestos. En las dimensiones de consumo en el último mes, deseo de consumo y problemas de consumo, las respuestas diariamente, semanalmente y una vez, fueron consideradas como presencia de consumo, presencia de deseo y presencia de problemas, respectivamente.

Las agrupaciones de las respuestas nunca, demostraron ausencia de consumo, ausencia de deseo y ausencia de problemas. Para la última dimensión del tiempo libre, no le dedica tiempo y entre 0 a 1 hora, correspondió al no uso de tiempo, y entre 1 a 3 horas y más de 3 horas indicaron tiempo de dedicación.

Respecto a las consideraciones éticas, se consideró para las encuestas, una pregunta adicional en la que los participantes aceptaban el consentimiento informado, así como el propósito y alcances de la investigación. Se resaltó en todo momento, la confidencialidad de los datos suministrados y que los resultados servirían para la implementación de planes de mejora de la comunidad educativa. Se respetaron los principios éticos de la Declaración de Helsinki para las investigaciones con seres humanos, difundidos por la Asociación Médica Mundial, así como sus posteriores actualizaciones.

Resultados

Variables sociodemográficas

Los resultados de la Encuesta Socioeconómica ISTS, evidenciaron, que predominó el género masculino con el 57,2% (N=1.003) sobre el femenino que representó el 42,8% (N=752).

Respecto a la edad, el grupo etario más representado fue el de 18-26 años con 85,4% (N=1.498); seguido del de 27-35 años con 11,4% (N=201); el de 36 a 44 años con un 2,4% (N=42); el de 45 a 53 años con un 0,5% (N=9); y finalmente el de hasta 17 años con un 0,3% (N=5).

La edad que más se repitió fue la de 20 años; el 50% de los estudiantes estaban por encima de los 22 años; y la media de la edad fue de 22,84 años del cual se desvían en promedio 4,6 años. La curva de distribución fue no paramétrica, con una segmentación de 0,000 en la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

La etnia más representada fue la mestiza con el 94,3% (N=1.655); seguido por la indígena con el 3,0% (N=52); la afroecuatoriana con el 1,8% (N= 32); la blanca con el 0,5% (N=9); y finalmente la montubia con 0,4% (N=7).

El estado civil predominante fue el de soltero con 88,5% (N=1.553); seguido por casado con 6,9% (N=121); Unión Libre/Unión de Hecho con 3,5% (N=62); concluyendo con el de divorciado con un 1.1% (N=19).

El 99,1% (N=1.739) manifestó no presentar discapacidad y el 0,9% (N=16) si presentó algún tipo de discapacidad. Cinco personas registraron disminución auditiva, 4 intelectual, 1 psicosocial y 6 personas visual.

Además, el 79,7% (N=1.399) no trabajaba y el 20,3% (N=356) sí. De los estudiantes que se encontraban trabajando, el 81,3% lo hacían en el sector privado y el 18,7% en el público. El 73% tuvo relación de dependencia.

Eficacia profesional

Respecto a los resultados de la eficacia profesional, al analizarse cronológicamente los resultados en los ocho semestres analizados (2017 i; 2017 ii; 2018 i; 2018 ii; 2019

i; 2019 ii; 2020 i; y 2020 ii), resaltó que los estudiantes que no repitieron ninguna materia, se comportaron así: 1.635 (93,2%); 1.648 (93,9%); 1.575 (89,7%); 1.533 (87,4%); 1.498 (85,4%); 1.443 (82,2%); 1.469 (83,7%); y 1.555 (88,6%). Se aprecia que los estudiantes que no repitieron ninguna materia, disminuyeron 11,7% desde el período 2018 ii, hasta 2019 ii;

De igual forma, los que repitieron una materia, se comportaron de la forma siguiente: 61 (3,5%); 60 (3,4%); 96 (5,5%); 126 (7,2%); 140 (8,0%); 159 (9,1%); 173 (9,9%); y 104 (5,9%). Destaca que aquellos que arrastraron una materia, aumentaron en promedio 1,3% desde el 2017 ii.

Los que repitieron entre dos y cuatro materias tuvieron la siguiente evolución cronológica: 56 (3,2%); 44 (2,5%); 79 (4,5%); 88 (5,0%); 108 (6,2%); 137 (7,8%); 95 (5,4%); concluyendo con 80 (4,6%). En este caso se percibe un incremento desde el 2018 ii a un ritmo de 1,3% hasta 2020 i, punto en el que decrecen hasta 3,2%.

Por último, los que repitieron más de cuatro materias tuvieron el comportamiento siguiente: 3 (0,2%); 3 (0,2%); 5 (0,3%); 8 (0,5%); 9 (0,5%); 16 (0,9%); 18 (1,0%); finalizando con 16 (0,9%). En este caso se presenta una tendencia al alza con promedio del 0,1% hasta 2020 i, donde disminuyen en 0,11%.

Resultados del EST-Diagnóstico de la situación del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas en la comunidad universitaria

Los resultados del consumo, deseo y problemas asociados al uso de sustancias, evidenciaron los resultados siguientes:

Consumo en el último mes:

- Tabaco: diariamente o casi diariamente 13 (0,7%); semanalmente 56 (3,2%); una vez 322 (18,3%); nunca 1.364 (77,7%).
- Alcohol: diariamente o casi diariamente 7 (0,4%); semanalmente 72 (4,1%); una vez 832 (47,4%); nunca 844 (48,1%).
- Cannabis: diariamente o casi diariamente 3 (0,2%); semanalmente 7 (0,4%); una vez 52 (3,0%); nunca 1.693 (96,5%).
- Cocaína: diariamente o casi diariamente 2 (0,1%); semanalmente 2 (0,1%); una vez 4 (0,2%); nunca 1.747 (99,5%).

Deseo de consumir la sustancia:

- Tabaco: diariamente o casi diariamente 11 (0,6%); semanalmente 29 (1,7%); una vez 152 (8,7%); nunca 1.563 (89,1%).
- Alcohol: diariamente o casi diariamente 5 (0,3%); semanalmente 38 (2,2%); una vez 368 (21,0%);

nunca 1.344 (76,6%).

- Cannabis: diariamente o casi diariamente 2 (0,1%); semanalmente 4 (0,2%); una vez 22 (1,3%); nunca 1.727 (98,4%).
- Cocaína: diariamente o casi diariamente 1 (0,1%); semanalmente 1 (0,1%); una vez 1 (0,1%); nunca 1.752 (99,8%).

Problemas ocasionados por el consumo:

- Tabaco: diariamente o casi diariamente 1 (0,1%); semanalmente 8 (0,5%); una vez 86 (4,9%); nunca 1.660 (94,6%).
- Alcohol: diariamente o casi diariamente 0 (0%); semanalmente 11 (0,6%); una vez 179 (10,2%); nunca 1.565 (89,2%).
- Cannabis: diariamente o casi diariamente 0 (0%); semanalmente 2 (0,1%); una vez 8 (0,5%); nunca 1.745 (99,4%).
- Cocaína: diariamente o casi diariamente 0 (0%); semanalmente 1 (0,1%); una vez 2 (0,1%); nunca 1.752 (99,8%).

Otros factores relacionados al consumo de drogas

Respecto a los factores relacionados al consumo de droga, se evidenció que 160 estudiantes (9,1%) tuvo problemas de estudios y 1.595 (90,9%) no. Asimismo, 1.667 (95,0%) manifestaron que la carrera era de su agrado y 88 (5,0%) que no. En relación a los grupos amigos, 1.280 (72,9%) señaló que sí y 475 (27,1%) que no.

El factor aceptado por compañeros reflejó 1.645 (93,7%) contestando sí y 110 (6,3%) que no; mientras que el factor comparte problemas con compañeros reflejó 786 (44,8%) respuestas que sí y 969 (55,2%) que no.

Adicionalmente, 1.407 (80,2%) evidenciaron preocupación por problemas de sus amigos y 348 (19,8%) no; la pertenencia a organizaciones reflejó 125 (7,1%) con afirmaciones y 1.630 (92,9%) con negaciones.

Finalmente, 482 (27,5%) trabajan actualmente y 1.273 (72,5%) no lo hacen; mientras que manifestaron conflictos laborales 53 (3,0%) y 1.702 (97,0%) no.

En cuanto al agrado de los participantes hacia la carrera, el 5% de la población no le agrada la carrera, el 6,3% no se siente aceptado, el 19,8% no se interesa por los problemas de los demás, el 27,1% no tiene grupos de amigos en la institución, el 55,2% no comparte sus problemas con compañeros, el 9,1% tiene problemas de estudios y tan solo el 7,1% pertenece a organizaciones. El 30% tiene trabajo y de este grupo, un 3% experimenta conflictos laborales.

La **tabla I** refleja el número de horas dedicadas al tiempo libre.

Tabla I: Tiempo libre.

Tiempo libre	Lectura	TV	Deportes	Arte	Actividad Física
Más de 3 horas	80 (4,6%)	100 (5,7%)	182 (10,4%)	47 (2,7%)	167 (9,5%)
Entre 1 y 3 horas	492 (28,0%)	463 (26,4%)	509 (29,0%)	207 (11,8%)	529 (30,1%)
Entre 0 y 1 hora	973 (55,4%)	768 (43,8%)	753 (42,9%)	696 (39,7%)	871 (49,6%)
No le dedica tiempo	210 (12,0%)	424 (24,2%)	311 (17,7%)	805 (45,9%)	188 (10,7%)
Tiempo libre	Fiestas	Música	Amigos y familiares	Redes	Paseos
Más de 3 horas	930 (53,0%)	541 (30,8%)	175 (10,0%)	619 (35,0%)	157 (8,9%)
Entre 1 y 3 horas	498 (28,4%)	723 (41,2%)	484 (27,6%)	413 (24,0%)	352 (20,1%)
Entre 0 y 1 hora	258 (14,7%)	463 (26,4%)	725 (41,3%)	434 (25,0%)	539 (30,7%)
No le dedica tiempo	69 (3,9%)	28 (1,6%)	371 (21,1%)	289 (16,0%)	707 (40,3%)

Fuente: elaboración propia

Respecto a la relación entre las variables nominales de la encuesta socioeconómica, entre los resultados de frecuencia, deseo y problemas de consumo, destaca que las materias repetidas 2020 ii mostraron en su nexo con el deseo de consumo de tabaco un OR de 1,5, un p-valor de 0,039 y un V Cramer de 0,064. Al confrontarse dichas materias con el deseo de consumo de alcohol, se obtuvo un OR nulo, un p-valor de 0,000 y un V Cramer de 0,113.

Por su parte, respecto al nexo del género y el deseo de consumir tabaco, se evidenció un OR nulo, un p-valor de 0,000 y un V Cramer de 0,016; mientras que el vínculo entre género y el deseo de consumir alcohol, arrojó como resultados un OR nulo, un p-valor de 0,000 y un V Cramer de 0,09.

Finalmente, la relación entre autoidentificación y deseo de consumir tabaco mostró valores de un OR nulo, un p-valor de 0,000 y un V Cramer de 0,131; mientras que los valores que relacionaron a la autoidentificación y el deseo de consumo de alcohol fueron de un OR nulo, un p-valor de 0,000 y un V Cramer de 0,097.

En la **tabla II** se detallan las inferencias estadísticas entre los factores de la encuesta de drogas con la frecuencia de consumo-deseo de consumo y problemas por el consumo.

La **tabla III** refleja las inferencias entre factores de consumo y deseo de consumo.

Tabla II: Factores de consumo y frecuencia de consumo.

Frecuencia de consumo	Tabaco			Alcohol			Cannabis			Cocaína		
	p	Gamma	OR	p	Gamma	OR	p	Gamma	OR	p	Gamma	OR
Problemas de estudios	0,199	-	-	0,861	-	-	0,824	-	-	0,655	-	-
Carrera de agrado	0,164	-	-	0,012	0,052	-	0,038	0,262	-	0,032	0,463	-
Grupos amigos ists	0,018	-0,097	-	0,225	-	-	0,227	-	-	0,394	-	-
Aceptado por compañeros	0,589	-	-	0,19	-	-	0,804	-	-	0,029	-0,6	5
Comparte problemas con compañeros	0,376	-	-	0,105	-	-	0,183	-	-	0,373	-	-
Se preocupa por problemas de sus amigos	0,234	-	-	0,28	-	-	0,841	-	-	0,025	0,6	-
Pertenece a organizaciones	0,822	-	-	0,351	-	-	0,000	-0,5	-	0,004	-0,7	-
Trabaja actualmente	0,003	-0,2	-	0,141	-	-	0,903	-	-	0,07	-	-
Conflictos laborales	0,006	0,3	2	0,000	0,194	-	0,19	-	-	0,002	0,64	-

Fuente: elaboración propia

Tabla III: Factores de consumo y deseo de consumo.

Deseo de consumo	Tabaco			Alcohol			Cannabis			Cocaína		
	p	Gamma	OR	p	Gamma	OR	p	Gamma	OR	p	Gamma	OR
Problemas de estudios	0,54	-	-	0,53	-	-	0,032	0,09	-	0,017	0,66	-
Carrera de agrado	0,066	-	-	0	0,134	-	0,008	0,4	-	0	0,9	-
Grupos amigos ists	0,97	-	-	0,5	-	-	0,24	-	-	0,77	-	-
Aceptado por compañeros	0,301	-	-	0,152	-	-	0,451	-	-	0,002	0,7	-
Comparte problemas con compañeros	0,457	-	-	0,518	-	-	0,493	-	-	0,414	-	-
Se preocupa por problemas de sus amigos	0,38	-	-	0,64	-	-	0,311	-	-	0,209	-	-
Pertenece a organizaciones	0,024	-0,26	-	0	-0,122	-	0	-0,6	-	0,004	-0,7	-
Trabaja actualmente	0,215	-	-	0,448	-	-	0,686	-	-	0,334	-	-
Conflictos laborales	0,095	0,000	2	0,347	-	-	0,062	-	-	0	0,8	16

Fuente: elaboración propia

En la **tabla IV** se exponen las inferencias entre factores de consumo y problemas derivados del consumo.

En la **tabla V** se muestran los resultados del uso del tiempo libre relacionado con la frecuencia de consumo.

Finalmente, en la **tabla VI** se evidencia el uso del tiempo libre relacionado deseo de consumo.

Discusión

Respecto a los resultados de la eficacia profesional, resalta que en general se evidencia que, con diferentes magnitudes, el promedio de todos los registros es negativo, pero, en los dos últimos semestres hay menos materias reprobadas.

En relación a los resultados del EST-Diagnóstico de la situación del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, se destaca que 391 personas (22,3%) consumen cigarrillos durante el último mes, de estos, 92 (23,5%) son mujeres y 299 (75,5%) hombres. Por cada mujer que consume cigarrillos hay 3 hombres que lo hacen.

En cuanto al alcohol, 911 (51,9%) indican que ingieren bebidas alcohólicas, de los cuales 374 (41,1%) son mujeres y 537 (58,9%) son hombres, con una razón de 1:1,4. Para cannabis, se registra consumo en 62 (3,5%) informantes, 14 mujeres (22,6%) y 48 hombres (77,4%), proporción 1:3,4.

Resalta que solo ocho estudiantes consumen cocaína (0,5%), de ellos, 2 son mujeres (25%) y 6 hombres (75%).

Tabla IV: Factores de consumo y problemas derivados del consumo.

Problemas por consumo	Tabaco			Alcohol			Cannabis			Cocaína		
	ρ	Gamma	OR	ρ	Gamma	OR	ρ	Gamma	OR	ρ	Gamma	OR
Problemas de estudios	0,87	-	-	0,032	0,28	-	0,018	0,623	-	0,126	-	-
Carrera de agrado	0,7	-	-	0,756	-	-	0,012	0,36	-	0	0,811	-
Grupos amigos ist	0,941	-	-	0,583	-	-	0,553	-	-	0,573	-	-
Aceptado por compañeros	0,003	0,1	-	0,015	0,14	-	0,029	0,58	-	0,001	0,76	-
Comparte problemas con compañeros	0,296	-	-	0,357	-	-	0,946	-	-	0,534	-	-
Se preocupa por problemas de sus amigos	0	0,36	-	0,002	0,29	-	0,355	-	-	0,498	-	-
Pertenece a organizaciones	0,78	-	-	0,944	-	-	0,009	-0,7	-	0,06	-	-
Trabaja actualmente	0,381	-	-	0,751	-	-	0,494	-	-	0,183	-	-
Conflictos laborales	0	0,58	3,8	0	0,33	-	0	0,56	-	0	0,88	-

Fuente: elaboración propia

Tabla V: Tiempo libre y frecuencia de consumo.

Uso tiempo libre	Tabaco			Alcohol			Cannabis			Cocaína		
	ρ	Gamma	OR	ρ	Gamma	OR	ρ	Gamma	OR	ρ	Gamma	OR
Horas de lectura	0,315	-	-	0,247	-	-	0,007	-0,36	-	0,567	-	-
Horas tv	0,052	-	-	0,204	-	-	0,031	-0,037	-	0,534	-	-
Deportes	0,02	-0,188	-	0,154	-	-	0,506	-	-	0,742	-	-
Arte	0,511	-	-	0,06	-	-	0,018	-0,321	-	0,493	-	-
Ejercicio	0,214	-	-	0,296	-	-	0,117	-	-	0,463	-	-
Fiestas	0	0,324	2	0	0,419	2,5	0,126	-	-	0,406	-	-
Música	0,098	-	-	0,102	-	-	0,007	-0,46	-	0,969	-	-
Visita fam	0,648	-	-	0	-0,158	-	0,622	-	-	0,248	-	-
Redes sociales	0,058	-	-	0,065	-	-	0,792	-	-	0,649	-	-
Paseos excursiones	0,000	-0,157	0	0,022	-0,111	-	0,14	-	-	7,14	-	-

Fuente: elaboración propia

Tabla VI: Tiempo libre y deseo de consumo.

Deseo de consumo	Tabaco			Alcohol			Cannabis			Cocaína		
	ρ	Gamma	OR	ρ	Gamma	OR	ρ	Gamma	OR	ρ	Gamma	OR
Horas de lectura	0,374	-	-	0,017	-0,133	-	0,187	-	-	0,249	-	-
Horas tv	0,26	-	-	0,122	-	-	0,028	-	-	0,313	-	-
Deportes	0,061	-	-	0	-0,189	-	0,578	-	-	0,343	-	-
Arte	0,483	-	-	0,264	-	-	0,382	-	-	0,375	-	-
Ejercicio	0,027	-0,153	-	0,075	-	-	0,175	-	-	0,653	-	-
Fiestas	0	0,338	2	0	0,409	2,3	0,255	0	-	0,538	-	-
Música	0,017	-0,196	-	0	-0,222	-	0,007	-0,674	-	0,373	-	-
Visita fam	0,343	-	-	0,118	-	-	0,496	-	-	0,683	-	-
Redes sociales	0,017	-0,174	-	0	-0,241	-	0,348	-	-	0,369	-	-
Paseos excursiones	0,315	0	-	0,281	0	-	0,574	0	-	0,642	-	-

Fuente: elaboración propia

Es notorio que 192 (10,9%) frecuentemente sienten un fuerte deseo de consumo de tabaco, de los cuales, 39 (20,3%) son mujeres y 153 (79,7%) son hombres.

Otros resultados que merecen atención es que 411 (23,4%) experimentan deseos de consumo de alcohol, de los que, 143 (34,8%) son de sexo femenino y 268 masculino (65,2%). Asimismo, 28 (1,6%) registran deseos de consumo para cannabis, de los cuales 7 (25%) son mujeres y 21 (75%) son hombres, mientras que 3 (0,2%) hombres se identifican en necesidad de consumo de cocaína. La razón entre hombres y mujeres es: 1:3,9 en tabaco, 1:1,8 en alcohol, 1:3 en cannabis, y en cocaína no hay frecuencia femenina.

Para responder con qué frecuencia el consumo de la droga causa problemas en los estudiantes, el tabaco evidencia que 95 (5,4%) de los sujetos presentan problemas de salud, sociales, legales o económicos. De estos individuos, 15 (15,8%) son mujeres y 80 (84,2%) son hombres. En el alcohol, aparecen 190 (10,8%) alumnos entre los cuales 58 (30,5%) son de género femenino y 132 (69,5%) son masculino.

Para el caso de cannabis, el número de participantes con problemas es de 10 (0,6%), de los cuales hay 2 (20%) mujeres y 8 (80%) hombres. La cocaína solo cuenta con 3 (0,2%) hombres. Al igual que en las dos dimensiones anteriores, los hombres evidencian la mayor frecuencia de problemas derivados del consumo, tal como lo indica las razones: 1:5,3 tabaco, 1:2,2 alcohol, 1:4 marihuana.

El número de hombres y mujeres con deseos de consumir tabaco, alcohol y marihuana es casi la mitad de la frecuencia de consumo en el último mes. El 50% de los estudiantes que consumen estas sustancias en los últimos 30 días, sienten un fuerte deseo o ansias de fumarlas o ingerirlas. Esto podría indicar que, 46 mujeres y 150 hombres tienen algún grado de adicción al cigarrillo, 187 mujeres y 269 hombres al alcohol, y 7 mujeres y 24 hombres a la marihuana.

El alcohol, con algo más del 50%, es la droga que se consume con mayor frecuencia en el último mes, seguida del tabaco con 22,3%, la marihuana con 3,5% y la cocaína con 0,5%. De la misma manera, el alcohol registra el porcentaje más alto en el deseo de consumo con el 23,4%, delante del tabaco con 10,9%, cannabis 1,6% y cocaína 0,2%. Los problemas que se originan por el consumo siguen el mismo patrón, 10,8% para alcohol, 5,4% tabaco, 0,6% cannabis y 0,2% cocaína.

En concordancia con la **tabla I**, de los participantes, 1.428 (81,4%) invierten su tiempo en fiestas y diversión. Este factor registra la mayor frecuencia. En segundo lugar, se posiciona el tiempo libre para la música, con un total de 1.264 (72,0%) estudiantes. Posteriormente se encuentran las horas en redes sociales, con 1.032

(58,8%); seguido de las horas de actividad física, con 696 (39,7%); y de las horas destinadas a deportes, con 691 (39,4%). El quinto lugar es para amigos y familiares, con 659 (37,5%), posteriormente, las horas de lectura, con 572 (32,6%); horas de televisión, con 563 (32,1%); paseos y excursiones con 509 (29,0%); y finalmente, actividades artísticas con 254 (14,5%).

A partir del nivel de significancia de 0,05, debe destacarse que, de todas las variables sociodemográficas, las materias repetidas 2020 ii, el ingreso mensual, el género y la autoidentificación étnica son estadísticamente significativas para deseo de consumo de alcohol y de tabaco. El estadístico que mide la fuerza de la relación para variables nominales es la V de Cramer que en todos los casos arroja valores de baja intensidad. No se evidencian probabilidades de ocurrencia significativas.

De acuerdo con la **tabla II**, existen 12 relaciones estadísticamente significativas entre factores asociados al consumo con la frecuencia de consumo. Los problemas de estudios, y el compartir problemas con compañeros, no registran ninguna asociación. La fuerza inferencial es baja para tabaco y alcohol, mientras que para cannabis y cocaína es media y alta. La direccionalidad de Gamma confirma la hipótesis de investigación en las 12 asociaciones. La dirección negativa de Gamma en cigarrillo, indica que los informantes sin trabajo y con menor cantidad de amigos en el ISTS, tienden a consumir más tabaco.

Con referencia a la probabilidad, los conflictos laborales aumentan 2 veces más el consumo de tabaco, y la falta de aceptación de los compañeros incrementa en 5 veces el consumo de cocaína.

La **tabla III** manifiesta que las amistades, los compañeros y el trabajo no registran relación significativa con el deseo de consumo en las cuatro sustancias. De las 11 inferencias, la participación en organizaciones se relaciona con el deseo de consumo de tabaco, alcohol, cannabis y cigarrillo. La fuerza de inferencia para tabaco y alcohol es baja, mientras que cannabis y cocaína es alta y media.

En todas las asociaciones se comprueba la hipótesis de investigación. La dirección negativa de las cuatro sustancias en el factor de pertenecer a organizaciones, indica que la necesidad de consumo se intensifica en virtud de la no afiliación del estudiante a una organización. Los conflictos labores aumentan el deseo del uso de cigarrillo hasta en 2 veces más, y hasta 16 veces más para el consumo de cocaína.

De acuerdo con la **tabla IV**, mientras que los grupos de amigos y el trabajo no se relacionan con problemas derivados del consumo de las sustancias, la aceptación por los compañeros y los conflictos laborales son los de mayor influencia. El alcohol y tabaco presenta fuerza

inferencial media y baja, mientras que cannabis y cocaína registran fuerza alta. Los conflictos laborales incrementan la probabilidad de problemas derivados del consumo de tabaco hasta en 3,8 veces más.

En concordancia con la **tabla V**, existen 10 inferencias con las sustancias con excepción de cocaína con una intensidad de baja y media. A mayores horas de música de lectura, tv y actividades artísticas, el consumo de cannabis disminuye. La práctica de deportes y excursiones influye en la disminución de consumo de tabaco, pero la mayor exposición de fiestas la intensifica. Las visitas a familiares y las excursiones, reducen el consumo de alcohol, mientras que las fiestas la aumentan. De hecho, los estudiantes expuestos a fiestas tienen 2 veces más probabilidad de consumo de tabaco y 2,5 veces más probabilidad de consumo de alcohol.

La **tabla VI** demuestra que no existen inferencias entre tiempo libre y problemas de consumo. La intensidad de las relaciones es baja para tabaco y alcohol, con excepción en el tiempo destinado a fiestas, en donde Gamma tiene una fuerza media. A mayor tiempo de dedicación a las actividades de ejercicio, a la música y a las redes sociales, disminuye el deseo de consumo de tabaco. A mayores horas de lectura, deportes, música y redes sociales, disminuye el deseo de consumo de alcohol. Existe una relación positiva entre exposición a fiestas y deseo de consumir tabaco y alcohol. Los participantes tienen una probabilidad de incrementar su deseo de consumo en hasta 2 veces más para tabaco, y hasta 2,3 veces más en alcohol. La actividad de escuchar música está inversamente relacionada con el consumo de cannabis.

Los resultados que se obtienen en el presente estudio evidencian que ninguna de las 10 inferencias se relaciona con cocaína.

Llegado este momento del análisis de resultados, es oportuno resaltar que las cifras que se advierten en¹⁵ sobre el consumo de tabaco indican la diferencia entre hombres y mujeres, y es que por cada mujer que fuma existen 4 hombres que lo hacen a nivel mundial. El razonamiento a este hecho está en la dinámica de los efectos de recompensa de la dopamina, que en los hombres se activa más.¹⁶

El consumo de alcohol también es superior en hombres que, en mujeres, sin que haya diferencias significativas por grupos etarios. En el estudio de¹⁷ se investiga la prevalencia de alcohol en 234 jóvenes universitarios de Jalisco, México, donde se analiza la frecuencia de consumo y el tipo de bebida alcohólica. En todos los análisis la mujer presenta menor exposición al licor y la afectación que causa el alcohol, perjudica más a la mujer porque en su composición corporal hay mayor concentración de grasa y menor porcentaje de agua,

además de una digestión más aletargada en comparación con el hombre.

Esta interpretación sumada a otros factores socioculturales como los estereotipos de género, explican las relaciones del consumo entre hombres y mujeres que se obtienen en estas investigaciones y las del presente estudio. El consumo de las drogas psicoactivas cannabis y cocaína, también tienen en el hombre a su mayor consumidor y de acuerdo con¹⁸, la razón recae en la mayor sensibilidad de la mujer por los efectos sobre el estrógeno y la progesterona.

Las personas con un deseo de consumo alto corresponden a la mitad de quienes presentan en el último mes alta frecuencia de consumo en tabaco, alcohol y cannabis. La frecuencia de consumo en el último mes no necesariamente explica el deseo, necesidad o pulsión, ni tampoco se pueden determinar características de dependencia.¹⁹

En este sentido, la mitad de los consumidores que coinciden con deseo alto de consumo deben ser analizados en ulteriores estudios para confirmar esta posible asociación.

El alcohol es la droga que más se consume en los estudiantes del ISTS, seguida del tabaco, marihuana y cocaína. Estas dos últimas no llegan a más del 4%. En un estudio sobre alcohol, cigarrillo y drogas ilícitas que se realiza por²⁰ en un preuniversitario de Perú, el licor resulta ser la droga de mayor frecuencia, seguido del cigarrillo con valores similares a los del presente estudio. En la muestra, en donde además participan 815 adolescentes, el consumo de la cocaína obtiene el tercer puesto con 7% y después la marihuana con 0,7%.

Sin embargo,²¹ descubre una prevalencia de consumo de cocaína de 5,3% y de marihuana de 44,1% en 1.577 estudiantes universitarios chilenos. Otro estudio al respecto, que se realiza en Colombia por²² sobre 1.264 estudiantes universitarios, indica el consumo de la marihuana (4,7%) por encima de la cocaína (2%). Estos registros sobrepasan la frecuencia de consumo de las sustancias sujetas a fiscalización y confirman el mayor consumo de marihuana sobre cocaína. El deseo de consumo de sustancias estupefacientes en los estudios de^{17,18,19,20} y ²² registran mayores valores para el alcohol, seguido del tabaco, marihuana y cocaína. Ninguno de los instrumentos de medición que se utilizan son específicos para conducta adictiva.

En referencia a la relación de variables sociodemográficas con la frecuencia y el consumo de estupefacientes,²³ encuentra que el género y el rendimiento académico se relacionan estadísticamente con el consumo de alcohol, en una población de 618 estudiantes universitarios.

Otros datos nominales como la raza, trabajo fijo, e ingreso económico, no son significativos. Al comparar estos

resultados con los del presente estudio, hay que recalcar que el sueldo, las materias reprobadas del semestre anterior, el género y la autoidentificación étnica tienen relación con el deseo de consumo de alcohol y tabaco, siempre con una fuerza baja y sin valor predictivo.

Para²⁴, el consumo de tabaco en adolescentes, a partir de los 16 años, está directamente relacionado con la existencia de familiares que fumen y no por el nivel académico, el aspecto laboral, la práctica de deportes, y la asistencia a fiestas. En este mismo aspecto²⁵, en un estudio de 146 adolescentes, concluye que el hábito de consumo de tabaco se incrementa por la exposición a la sustancia a través de los padres fumadores (OR:11,3); ausencia de actividades físicas (OR:3,3); disponibilidad de dinero; y número de asignaturas aprobadas.

Estos datos difieren a los encontrados en el presente estudio, ya que los factores que ejercen influencia son la presencia de los compañeros, la falta de un empleo (OR:2) y los conflictos laborales. Puede que las diferencias obedezcan a la mayor libertad que tienen los estudiantes al cumplir la mayoría de edad y la ocupación laboral.

En una investigación que realiza²⁶, se determina el grado de asociación del consumo de alcohol en 849 estudiantes universitarios y los factores relacionados son los amigos, la familia y el género, antes que el agrado de la carrera o conflictos laborales. El consumo de alcohol en el último mes se registra en 25,8%, que es la mitad del consumo medido en el ISTS.

En cuanto al consumo de marihuana,²⁷ halla la prevalencia de los factores asociados al consumo de cannabis en una universidad pública de Colombia, y demuestra que el consumo de cigarrillo (OR:23) y la edad de 20-21 años (OR: 3,05) tienen inferencias. Igualmente,²⁸ investiga sobre la prevalencia de factores en el consumo de cannabis en 814 adolescentes y descubre que el género; la edad (18-19 años); el estrato social; el nivel académico de los padres; y el consumo de cigarrillo, provoca un mayor consumo de marihuana.

En la presente investigación, las variables agrado de la carrera y pertenencia a organizaciones, resultan estadísticamente significativas con una intensidad media y baja, respectivamente. En ninguno de los anteriores resultados se confirman valores significativos de OR.

Los estudios de factores predisponentes al consumo de cocaína presentan poblaciones drogodependientes, como, por ejemplo, el que se realiza por²⁹ en una población mayor a 18 años en Colombia, donde se demuestra que la edad (18-25 años) OR:1,26 y el estrato social bajo (OR:1,43) aumentan la probabilidad de consumo.

Los datos arrojados en el estudio del ISTS muestran relaciones entre los problemas de estudio, el agrado

de la carrera, la aceptación de los compañeros, la no pertenencia a organizaciones y los conflictos laborales (OR: 16), como elementos relacionados. Estos resultados responden a tres estudiantes que tienen consumo habitual al estupefaciente.

Conclusiones

En el presente estudio se determinó el grado en el que los factores socioeconómicos se encuentran asociados con el consumo de alcohol, cigarrillo, marihuana y cannabis en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Sucre (ISTS), de Ecuador, durante el semestre 2020 ii.

Se concluye que las variables socio demográficas género, la etnia, las materias repetidas en 2020 y el ingreso mensual influyeron en el consumo de tabaco y alcohol, con baja intensidad y sin presentar asociación predictiva OR.

Los factores que se relacionaron más con el consumo, deseo y problemas derivados del uso de las sustancias estupefacientes, fueron el desagrado a la carrera; la no pertenencia a organizaciones; los conflictos en el trabajo; los problemas de estudio; y la aceptación por los compañeros.

En cuanto a las asociaciones encontradas en el consumo de tabaco, las personas con conflictos laborales tuvieron el doble de probabilidad de deseo de consumo y más problemas derivados del uso de esta sustancia. La poca aceptación social que experimentaron en la institución, incrementó notablemente su consumo, así como los conflictos laborales su deseo de esta droga.

En cuanto a las actividades de ocio, el tiempo que los jóvenes dedicaron a la música, la televisión y el arte, disminuyeron el consumo de cannabis; y, por otro lado, los deportes, las visitas a familiares y las excursiones previnieron el consumo de tabaco y alcohol. Se evidenció que las reuniones sociales, las celebraciones y fiestas se relacionaron directamente con el consumo de alcohol y cigarrillo, lo cual intensificó la probabilidad de consumo de tabaco y de alcohol. Así mismo, los participantes expuestos a las fiestas duplicaron la intensidad del deseo de consumo de alcohol y cigarrillo.

La droga de mayor consumo en los estudiantes fue el alcohol, seguido del cigarrillo, la marihuana y la cocaína. En todos los resultados, fueron los hombres quienes presentaron mayor frecuencia y deseo de consumo. Los indicadores pedagógicos mostraron que desde 2017, disminuye el porcentaje de aprobación de materias, aunque desde el 2020, los indicadores presentan un leve mejoramiento. Esta situación es vinculante con un ligero aumento en el consumo de alcohol.

Las actividades que más practicaron fueron las fiestas; escuchar música; las redes sociales; la práctica de

ejercicio-deportes; las visitas a familiares; la lectura; la televisión; los paseos y las actividades artísticas. Se debe considerar a la música; la televisión; el arte; los deportes; y las excursiones en el diseño de actividades de mitigación de consumo droga, debido a que estos son factores protectores o eugenésicos que disminuyen

la probabilidad del deseo y consumo de marihuana, alcohol y cigarrillo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses respecto a la presente investigación.

Referencias

1. EL Telégrafo. Más de \$ 144.000 millones sería el costo de droga incautada en 2020. 2020.
2. Laita AD,RAD,&CJP. Enfermedades por tóxicos: intoxicaciones agudas más frecuentes por medicamentos y drogas. *Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado*. 2018; 12(69): p. 4043-54.
3. Muñoz J. Efectividad de un programa de educación emocional y habilidades interpersonales sobre la capacidad de resiliencia en adolescentes con trastorno mental. Proyecto de investigación.; 2018.
4. Álvarez Velasco C. Debut y despedida: la historia de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas de Ecuador. Quito, Ecuador: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS); 2019.
5. Zalamea Suárez JJ,&BSLA. La constitución ecuatoriana de 2008 y el precedente constitucional. *Revista Iuris*. 2018; 2(16): p. 203-23.
6. Constitución de la República del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro oficial. Quito: Tribunal Constitucional del Ecuador, Asamblea Constituyente del Ecuador; 2008. Report No.: Nro, 449.
7. Secretaría Técnica de Drogas (SETED). Portal en línea SETED. [Online].; 2017 [cited 2018]. Available from: <http://www.prevenciondrogas.gob.ec>.
8. Organización Panamericana de la Salud. Informe de situación regional sobre el alcohol y la salud en las Américas. [Online].; 2015. Available from: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7708/9789275318553_esp.pdf.
9. Policía Nacional del Ecuador (PNE). Informe anual de incautación de drogas. [Online].; 2018. Available from: <https://www.policia.gob.ec/un-total-de-22-998-dosis-de-droga-incauta-la-policia-en-11-operativos-desarrollados-en-guayaquil/>.
10. Castañeda CP,ALM,IB,NR,MF,DC.&CNA. Uso de cannabis en jóvenes hospitalizados por un primer episodio de psicosis: un estudio caso-control. *Revista médica de Chile*. 2020; 148(11).
11. EL Telégrafo. Seis Factores que explican la violencia.; 2021. Available from: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/implicados-homicidios-asesinatos-hombres-narcotrafico-corrupcion>.
12. Guerrón A. Discursos en torno al cuerpo de los jóvenes consumidores de pasta base de cocaína en Quito. Master's thesis. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; 2016.
13. Kuri. D. Políticas sobre drogas en el Ecuador. Guayaquil: Universidad Espíritu Santo; 2021.
14. UCE. Diagnóstico de la situación del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas en la comunidad universitaria. Quito: Universidad Central de Ecuador; 2000.
15. OMS. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 2017 [cited 2021]. Available from: ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida..
16. National Institute on Drug Abuse. NACDA guidelines for administration of drugs to human subjects.. [Online].; 2020 [cited 2021]. Available from: <https://www.drugabuse.gov/research/clinical-research/nacda-guidelines-administr>.
17. Gómez. Z. Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en jóvenes universitarios. *RESPYN Revista Salud Pública y Nutrición*. 2018; 38: p. 547-51.
18. Callado L. Consumo de cannabis, juventud y género. *Trastornos adictivos*. 2011; 13(3): p. 89-90.
19. López M. Influencia del consumo de drogas en los estudiantes universitarios. *Rev Estomatol Herediana*. 2012 oct - dic; 22(4): p. 247-56.
20. Morales J. Consumo de alcohol y drogas ilícitas en adolescentes preuniversitarios. *Revista Cubana de Medicina General Integral*. 2019; 35(3): p. 878.
21. Sepúlveda M. Estudio cuantitativo del consumo de drogas y factores sociodemográficos asociados en estudiantes de una universidad tradicional chilena. *Revista Médica de Chile*. 2011; 139: p. 856-63.
22. Tirado J. Prevalencia y factores de riesgo para el consumo y dependencia de drogas en estudiantes de una universidad de Medellín, Colombia 2009. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*. 2012; 30(1): p. 38-44.
23. Camacho I. Consumo de alcohol en universitarios Relación funcional con los factores sociodemográficos, las expectativas y la ansiedad social. *Acta colombiana de psicología*. 2005; 8(1): p. 91-120.
24. Muñoz P. Práctica de actividad física, consumo de tabaco y alcohol y sus efectos en la salud respiratoria de los jóvenes universitarios. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación. 2019; 35: p. 130-5.
25. Villena A. Factores asociados al consumo de tabaco en adolescentes. *Revista Clínica de Medicina de Familia*. 2009; 2(7): p. 320-5.
26. Betancourth S. Consumo de alcohol en estudiantes universitarios colombianos. *Universidad y Salud*. 2017; 19(1): p. 37-50.
27. Martínez J. Prevalencia y factores asociados al consumo de marihuana en estudiantes de 18 a 25 años de una universidad pública, Colombia. *Universidad y Salud*. 2016; 18(3): p. 525-31.
28. Martínez-Torres J. Prevalencia de vida y factores asociados al consumo de marihuana en estudiantes escolarizados de Pamplona-Colombia, durante el primer período de 2015: estudio Emtamplona. *Revista médica de Chile*. 2018; 146(9): p. 1016-23.
29. D. B. Factores asociados al consumo de cocaína en usuarios de heroína inyectable en Colombia. *Salud mental*. 2016; 39(4): p. 205-11.